

TAKOMILLASHGAN TUYNUKOCHGICH - CHUQURYUMSHATKICH QURILMALARINING TURLARI, XORIJIY TAHLILLAR

Shodiyev Shuxrat Baqoyevich

ISMITI Buxoro mintaqaviy markazi direktor,

Hamroyev G'iyosjon Fayzullo o'g'li

“TIQXMMI”MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti mustaqil tadqiqotchisi,

ISMITI Buxoro mintaqaviy markazi laboratoriya mudiri,

Djurayeva Zarnigor Hakimovna

“TIQXMMI”MTU BTRB instituti magistri,

Ergashov Shoxrux Ilxom o'g'li

“TIQXMMI”MTU BTRB instituti magistri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13141100>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy mamlakatlarning tuynukochgich – chuquryumshatkich qurilmalari turlari, tahlillari, qo'llanilish maqsadi hamda biz tomonimizdan tavsiya etiladigan takomillashgan qiya ustunli tuynukochgich – chuquryumshatkich qurilmasining texnologiyasi, qo'llanilish vazifasi turli darajada sho'rlangan meliorativ holati yomon yerlarda haydov qatlami ostida 45-50 sm chuqurlikda tuynukli drenajlar hosil qilinib, suv eruvchi zararli tuzlar sho'r yuvish vaqtida tuynuklar orqali magistral zavurlarga chiqarib yuboriladi va yer osti sizot suvlarini yerlarning unumdor qatlamiga chiqmasligini ta'minlashga xizmat qilishi haqidagi tadqiqot natijalari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: qiya ustun, tuynukochgich, qurilma, sho'rlangan yer, haydov, osti, qatlam, qarshilik, zanjir, dolota, pichoq, konus uchli silindr.

Kirish. Respublikada sug'oriladigan yer maydoni 4,3 mln gektarni tashkil etib, jami suv resurslari 52 mlrd.m³ ni tashkil etadi, 41,0 mlrd.m³ qo'shni davlatlar hududida shakllanadi, 11,0 mlrd.m³ O'zbekiston hududida shakllanadi shundan o'rtacha 90 foizi qishloq xo'jaligida, 4,5 foizi, kommunal xo'jalik sohasida, 4,3 foizi sanoat va energetikada, 1,2 foizi baliqchilikda foydalanilgan. Yer usti suv resurslari 49,9 mlrd.m³ (96%). Yer osti suvlari 0,5 mlrd.m³ (1%). Qaytar suvlar 1,6 mlrd.m³ (3%) ni tashkil etadi[1].

Buxoro viloyatida 274612 gektar sug'oriladigan maydonning 85,8 foizi turli darajada sho'rlangan. Shuning uchun har yili 180000 ga ekin maydonida sho'r yuvish ishlari olib boriladi [2].

Viloyatdagi mavjud sug'oriladigan maydonlarning 238000 gektari, yoki 86,2 foizi turli darajada sho'rlangan yerlardan iborat. Shundan, 66932 gektari o'rta va kuchli sho'rlangan maydonlarni tashkil qiladi. Sho'rlangan tuproq sharoitida qishloq xo'jalik ekinlaridan mo'l, sifatli va kafolatlangan hosil yetishtirish ko'p jihatdan tuproq tarkibidagi tuz-suv rejimlarini tartibga keltirishga bog'liq.

Sho'rlanish darajasi bo'yicha tuproqlar, undagi xlorid tuzlarining quruq qoldig'i miqdori bo'yicha quyidagi klassifikatsiyaga bo'linadi: sho'rlanmagan 0,3 foizdan kam; kuchsiz sho'rlangan - 0,3-0,5 foiz; o'rtacha sho'rlangan - 0,5-1 foiz; kuchli sho'rlangan - 1-2 foiz; sho'rxok - 2 foizdan katta [3].

Bugungi kunda Buyuk Britaniya, Gollandiya, Italiya, Hindiston, Turkiya, Yangi Zelandiya, Rossiya kabi xorijiy mamlakatlarda va Respublikamizda turli xil konstruksiyaga ega bo'lgan tuynukochgich - chuquryumshatkich qurilmalar ishlab chiqilmoqda.

Buyuk Britaniyaning “New Holland Subsoiler”, “Agromaster”, “Kirkland”, Yangi Zelandiyaning “Jeyms Engineering Ltd”, “Heavy Duty”, Italiyaning “Maschio Gaspardo SPA” kabi korxonalar qishloq xo'jaligi texnika va qurollarini ishlab chiquvchi yetakchi korxonalar hisoblanadi. Ushbu korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilmalari bir qator davlatlarga eksport qilinib, bugungi kunda qishloq xo'jaligida samarali ishlatilib kelinmoqda.

“Agromaster” [4] korxonasi tomonidan asosan turli xil ish ustunli va turli o'lchamga ega tuynukochgich - chuquryumshatkich qurilmalari ishlab chiqariladi.

1-rasm. “Agromaster” korxonasi tomonidan ishlab chiqilayotgan tuynukochgich - chuquryumshatkich qurilmasi

Buyuk Britaniyaning tuproqqa birlamchi ishlov berish mashinasi traktorning gidravlik ko'tarish moslamasidan va universal uch nuqtali bog'lanish tizimiga o'rnatiladi. Shuning uchun dalaga tashish osonlik bilan amalga oshirilishi mumkin. Turli agrotexnik tadbirlardan so'ng tuproq zichlanib qattiq qatlam 25-40 sm chuqurlikda standart shudgorlar bilan haydalgan dala ostida hosil bo'ladi. Tuynukochgich - chuquryumshatkich uzun va burchakli ish ustunlari bilan tuproqning qattiq tubini sindiradi. Qurilmaning vazifasi, yomg'ir va sug'orish suvlari buzilgan joyga osongina yetib borishi va suvni saqlashni ta'minlaydi. Ish ustunlarining ingichka tuzilishi tufayli tuproqda kamroq ochiq hosil bo'ladi. Namlik uzoq vaqt davomida saqlanadi, shuningdek, shamol va eroziya kamayadi.

Yangi Zelandiyada “Jeyms Engineering Ltd” [5] korxonasi tomonidan yer osti suvlarini dala plitkalariga yoki ko'lmak suvlarini yer osti qatlamlarga singdirish uchun tuproqlarda ochiq drenajlar o'tkazish uchun mo'ljallangan. Heavy Duty Mole Plough drenajni taxminan 46 sm chuqurlikda 60 mmli drenaj hosil qiladi (2-rasm).

2-rasm. “Heavy Duty Mole Plough” rusumli tuynukochgich - chuquryumshatkich qurilmasi

Ikkita ish ustunli qurilma 2,4 m markazga oʻrnatilgan ikkita standart ish ustunidan iborat. Har bir ish ustunida alohida rama mavjud mustaqil ishlash imkoniyati mavjud, shuning uchun biri toʻsiqqa uchrasa, ikkinchisiga taʼsir qilmaydi. Ramani ajratib tashlanishi mumkin va qurilma kichikroq traktorga ishlashi mumkin.

Buyuk Britaniyadagi nam tuproqlar keng tarqalgan muammo boʻlib, yer usti drenaji ortiqcha yer usti suvini olib tashlashi mumkin boʻlsada, koʻp hollarda tuproq profilining oʻzi drenajlanishi kerak. Bu yaylovlar va ekinlarning potentsial mahsuldorligiga erishishga imkon beradi, shuningdek, botqoqlash va siqishni kamaytirish orqali yer osti sizot suvlar zahirasiga zarar yetkaziladi. Yaylovlar va ekinlarning unumdorligini oshirish uchun ogʻir tuproqlarda drenaj tuynukochgich qurilmasi keng qoʻllaniladi. Toʻgʻri tuproq turida va toʻgʻri oʻrnatilganda drenaj tuynukochgich qurilmasi botqoqlanish muammolarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Drenaj tuynukochgich qurilmasi ogʻir tuproqlarda qoʻllaniladi, bu yerda mogʻorlanish chuqurligi yaqinidagi (400 dan 600 sm gacha) gil, yer osti suvlarining pastga siljishiga toʻsquinlik qiladi. Drenaj tuynukochgich qurilmasi ochiq drenajlarga qaraganda ancha murakkab drenaj tizimidir. Drenaj tuynukochgich yer osti suvlarini toʻkib tashlamaydi, lekin suvni yer yuzasidan kirganida olib tashlaydi. Tuproqqa ishlov berish vositasi tuproqning siqilishi muammosi boʻlgan barcha ekinlarning oʻsishini yaxshilaydi. Browns Viscount subsoiler (3-rasm) 560 mm chuqurlikdagi qattiq tuproqni buzishi mumkin [6].

3-rasm. “Viscount - MK5 modeli”

Sozlanishi 4.1 sm aylanadigan dastgohga ega bo’lib diskli pichoqlar maxsus yuqori sifatli karbonli po’latdan yasalgan va kesuvchi murvat bilan himoyalangan pichoqlari mavjud, ishlov berish maksimal chuqurligi 5.6 sm, og’irligi 178 kg, 40-90 ot kuchiga ega qurilma.

Angliyaning Kent shahrida (Laddingford) joylashgan “Morgan Machinery Ltd” kompaniyasida ishlab chiqarilayotgan bir ish ustunli drenaj tuynukochgich qurilmasi (4-rasm).

4-rasm. “Browns Mole Pow”

“Viscount - MK5 modeli” dan farqi orqa tomonida tuynukochgich ish jihozining mavjudligi, tuynuk devorlarini kattaroq va mustahkam qilish maqsadida orqa tomoniga konus silindr o’rnatilgan [7].

Biz tomonimizdan taklif etiladigan takomillashgan qiya ustunli tuynukochgich chuqur yumshatkichning vazifasi tuproq haydov osti qatlamida 45-50 sm chuqurlikda qiya ustunga o’rnatilgan dolota va orqa tomoniga zanjir orqali maxkamlangan tuynukochgichdan tashkil topgan bo’lib, haydov qatlami ostida tuynuk hosil qiladi.

Qiya ustunlarning afzalligi hosil qilingan tuynukka suvda erigan tuzlarni shimilishida yon tirqichdan sizilishini taminlaydi va tuynukning mustahkamligini oshiradi, tuproq bosimi ostida o’pirilib ketmasligini ta’minlaydi, ignasimon dolota esa tuproq ostida tuynukli drenaj ochib, orqa tomonida zanjir (7) bilan osilgan konus silindrsimon tuynukochgich (8), tuynuk devorini zichlab mustahkamlab ketadi. Taqish moslamasi (10) orqali texnikaga ulanadi, ramaga (1) xamutlar (5) maxkamlovchi boltlar (9) yordamida o’rnatiladi va qiya ish ustunlari

(2) xamutga maxkamlanadi paski qismida ignasimon dolota (6) tuproqning yuzasiga ma'lum burchak ostida o'rnatilganligi uning tuproqqa kirish jarayonida hosil bo'ladigan qarshilikni kamaytiradi, pichoqning (3) yelka qism yuqori yarmiga o'rnatilishi tuproqni kesishda pastki yarmini uvalanib tuynuk devorini bosib qolmasligi uchun himoya qatlam vazifasini bajaradi, yumshatkich (4) tuproqni unumdor qatlamini yumshatadi, hozirga qadar tug'ri tik ish ustunlar orqali vertikal tik shakilda ochilgan tuynukli drenajlarni mustahkamlik darajasi yetarli bo'lmaganligi kuzatildi, xamut yordamida tuproqning sho'rlanish darajasiga qarab ishlov berish oraliqlarini o'zgartirish imkoniyati mavjud.

1-rama; 2-qiya ish ustun; 3-pichoq; 4-yumshatkich; 5-xamut. 6-konus silindr shaklidagi dolota; 7-zanjir; 8-tuynukochgich; 9-maxkamlovchi bolt; 10-taqish moslama.

5-rasm. Laboratoriya-dala qurilmasining konstruktiv sxemasi

6-rasm. Qurilmaning old tomondan ko'rinishi

Tuproqning haydov osti qatlamini yumshatish va tuynukli drenaj hosil qilish hozirgi kundagi O'zbekiston qishloq xo'jaligida paxata, g'alla va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda texnologik xaritagga kiritilgan yerlarni 4 yilda bir yoki har yili 25% maydonni 45-50 sm gacha yumshatish bilan bir vaqtda tuynuk ochib tuproq ostida havo muvozanati bilan bir qatorda sho'r yuvishda qo'llaniladigan texnikalarni ishlab chiqish eng muhim agrotexnik tadbir va dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli tuproq haydov osti qatlamida, ya'ni sho'rlanish darajasi yuqori bo'lgan yerlarda tuynukli drenaj hosil qilishning nazariy va texnologik asoslarini ishlab chiqish, yer osti sizot suvlari shimilishining

ayrim matematik modellarini yaratish borasidagi ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish muhim hisoblanadi.

Tahlillar va tadqiqotlardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, yer osti sizot suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan, sho'rlanish darajasi yuqori va sho'rxok yerlar haydov osti qatlamida tuynukli drenaj hosil qilish yaxshi samara berishi ta'kidlangan. Shu sababli tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilma ish organining shakli va o'lchamlarini nazariy va tajribaviy yo'llar bilan ilmiy asoslab, ishlab chiqarishga tadbiiq etish orqali muammoning yechimini topish va uni bartaraf etish mumkinligi ko'plab olim va mutaxassislar tomondan ta'kidlangan va biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqotlar xulosalarida ko'rish mumkin.

Tavsiya etilayotgan qurilmaning tortishga qarshilik kuchini kamaytirish, ish jarayonida ish organini turg'un yurishini ta'minlash, metall sig'imini kamaytirish, sifatli tuynukli drenaj hosil qilish va sho'r yuvish jarayonida tuynukni uzoq vaqt samarali ishlashini ta'minlash maqsadida qiya ustunli tuynukochgich chuquryumshatkich qurilmani takomillashgan varianti loyihalaniib, o'lchamlari asoslanib, ishchi va konstruktiv, texnologik chizmalari chizilib, uning tajriba variantlarini yasash, ishlab chiqarishda qo'llash va natijalarni olish masalalari o'z yechimini kutmoqda. Ish organi harakatlanish jarayonida zanjirning uzunligi, konus uchli silindrning diametri va tuproqning fizik-mexanik xossalari tuynukli drenajning sifatli hosil qilinishida o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Ilmiy tadqiqot ishlarining tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, yer osti sizot suvlari yaqin joylashgan yerlarda tuproqning sho'rlanish darajasi oshib, sho'r parchalari yerning ustki qatlamigacha yetib keladi. Buning natijasida turli xil darajadagi tuproq sho'rlanishlari hosil bo'ladi.

Qurilma sodda qilib ishlab chiqilgan, rama va unga o'rnatilgan ikkita ignasimon dolota o'rnatilgan ish ustunlari hamda uning orqa tomonidan po'lat arqon orqali konus uchli silindrlar o'rnatilgan, stoykalarniung ishlov berish oraliqlari belgilangan chuqurlikda 0,45-0,50 m ni tashkil qiladi.

1-jadval

Tuproqda tuynukli drenaj hosil qilish jarayonida hosil bo'ladigan normal va urinma kuchlanishlar

Tuproqning tajriba natijalari chuqurliklar bo'yicha (sm)				Tajriba o'tkazilgan maydon va vaqti
0-30	30-60	0-30	30-60	
<i>Normal kuchlanish, kN/m²</i>		<i>Urinma kuchlanish, kN/m²</i>		
0.756	0.862	0.578	0.659	Beda ekilgan maydon 25.03.2023 y
0.62	0.671	0.475	0.513	Paxtadan bo'shagan maydon 23.11.2023 y
0.497	0.718	0.38	0.549	Bug'doydan bo'shagan maydon 16.12.2023 y

Tajriba maydoni ko'rsatkichlari ish ustunining ishlov berishdigi maksimal chuqurliklarida aniqlab olindi normal va urinma kuchlanishlar formulalarga qoyib aniqlab

olindi. Ushbu jarayonda tuproqning zichligi, qattiqligi va namligiga bog‘liq holda normal va urinma kuchlanishlar o‘rganildi. Tuynuklash mashinasining barcha ish ustunlarining tuynuk ochgich ishchi jihozida normal va urinma kuchlanishlar bir xilda ta‘sir etishini inobatga olib ushbu hissoqlangan formulalar barcha tuynuk ochgichlar uchun tegishli deb hissoqlandi [8].

Xulosa: Bugungi kunda mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi va atrof muhitga hamda yerlarning meliorativ holatini yomonlashishiga, tuproq strukturasi buzilishi, tabiiy boyligimiz suv zaxiralarining kamayib borishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan muhim omillardan biri bu yerlarning sho‘rlanish darajasi yuqoriligidir. Ushbu masalaning yechimi yuqorida takidlangan sho‘r yuvishdan oldin ishlov beradigan texnikalardan foydalanib sho‘rni yuvib chiqarib tashlash orqali yerlarning meliorativ holati yaxshilanib, tuproqning go‘vakligini oshirish orqali hosildorlikni oshirishga erishish, izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, tuynukli drenaj hosil qiladigan qurilma yer osti sizot suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan va sho‘rlanish darajasi yuqori bo‘lgan yerlarda zovurlar yo‘nalishiga perpendikulyar ravishda belgilangan chuqurliklarda o‘tkazilishi tavsiya etiladi. Bu ishlov berish texnologiyasini qo‘llash natijasida yer osti sizot suvlarini zovurlarga yo‘naltirilishiga imkoniyat yaratiladi. Belgilangan chuqurlikda ish organi harakatlanganda yer ostida hosil bo‘lgan tuynukli drenaj orqali tuproqning yuza qatlamidagi sizot suvlar shimiladi, tuproqning sho‘rlanish darajasi kamayadi, suv-havo almashinuvi yaxshilanib, o‘simliklarning o‘sish va rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratiladi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni // 10.07.2020 yildagi PF-6024-son / lex.uz/docs/-4892953.
2. F.O‘.Jo‘rayev, R.N.Sharopov. “Og‘ir melioratsiyalanadigan yerlarda qo‘llaniladigan chizelli yumshatgichni qo‘llash texnologiyasi” bo‘yicha tavsiya
3. Muxamedov A.K. Melioratsiya asoslari. O‘quv qo‘llanma.- Toshkent “TIMI bosmaxonasi”, 2008. -92-102 b.
4. <https://agromaster.com/en/product/subsoiler-dk>
5. <https://jamesengineering.co.nz/portfolio/heavy-duty-mole-plough/>
6. <https://www.agriculture-xprt.com/products/viscount-model-mk5-moledrainer-subsoiler-310676>
7. <https://www.worldtractors.co.uk/product/browns-mole-plough/>
8. F.U.Juraev, Sh.B. Shodiev, G.F.Khamroev, J.T.Juraev, I.F.Khamroev. [Mathematical modeling formation of wole drainage under soil deformations](#) // E3S Web of Conferences, 2023. E3S Web of Conferences 419, 02005. e3s-conferences.org.